

Radość, lęk i bogowie. Wyobrażenie kozy w kulturach przedchrześcijańskich

Michał Spurgiasz

Institut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego

ORCID: 0000-0003-3505-4212

Abstract

Joy, fear and gods. The image of a goat in pre-Christian cultures

The goat is considered one of the first animals domesticated by humans, and its domestication dates back approximately 10,000 years. Throughout this time, constantly remaining in human companionship and often sustaining entire human populations, it has become an incredibly important element of the collective imagination. Various characteristics have been attributed to it, stemming from both the observation of the animal's psychological and physical properties and mythical imagination.

This chapter aims to illustrate the multidimensionality of the goat as a symbol in culture and outline the broad cultural context in which it manifests. Indeed, it was an animal to which, depending on the period and culture, both holiness (Heiðrún, Amalthea, Tanngrisnir, and Tanngnjóstr), demonic qualities (Púca), and liminality (Satyrs, Pan, sacrificial goat/Azazel) were ascribed.

The chapter analyzes the formation of the collective imagination centered around the symbol of the goat over time, indicating the long-lasting

Michał Spurgiasz, dr nauk o kulturze i religii; od maja 2022 roku pełni funkcję kierownika Działu Historii Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego; autor publikacji z zakresu historii kultury Górnego Śląska: *Wojciech Korfanty w percepcji brytyjskiej na przykładzie londyńskiego „The Times”* (2021), *Obraz pierwszej połowy 1922 roku w gazecie „Kocynder”* (2022) oraz tekstów poświęconych folklorowi i nowym ruchom religijnym: *Yōkai: japońskie duchy liminalne* (2015), *Nyarlahotep – trickster lovecraftowski. Próba analizy mitograficznej* (2022); członek Polskiego Towarzystwa Historycznego; interesuje się zagadnieniami historii kultury Górnego Śląska, historią wyobrażeń, religiami przedchrześcijańskiej Europy oraz nowymi ruchami religijnymi.

michal.spurgiasz@protonmail.com

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

presence of a central set of characteristics that, despite the passage of years and transitions between cultures, has remained unchanged since the domestication of the goat. The text explores the imagery associated with goats in Sumerian, Hebrew, Greek, and Nordic cultures, while also signaling their presence in contemporary times.

Keywords: Goat, Pre-Christian Religions, Sumerian religion, Hebrew mythology, Greek mythology, Norse mythology

Niniejszy artykuł stanowi próbę prześledzenia sposobu, w jaki wyobrażenie kozy jako zwierzęcia symbolicznego zmieniało się w czasie. Przedmiotem publikacji jest analiza narracji mitycznych – mitów, podań oraz fragmentów świętych tekstów poszczególnych ludów, w których pojawia się koza lub figury i postaci bezpośrednio związane z tym zwierzęciem. Nacisk położono na próbę rekonstrukcji sposobu rozumienia kozy – cech pozytywnych oraz negatywnych, jakie przypisywano jej w poszczególnych imaginariach, miejsca, jakie zajmowała w wyobrażonym kosmosie mitycznym. W publikacji przedstawiono wybrane kultury, które w zamyśle ukazują długie trwanie przybyłych na teren Europy z Bliskiego Wschodu koncepcji dotyczących sposobu wyobrażania sobie kozy. Ze względu na rozmiar tekstu analiza obejmuje wyłącznie kultury przedchrześcijańskie, które dały bazę pod europejskie średniowieczne wyobrażenie kozy.

Udomowienie kozy

Zakłada się, że koza wraz z owcą należały do pierwszych udomowionych przez człowieka zwierząt. Najstarsze odnalezione zachowane fragmenty szkieletów kóz, które występują obok siedlisk ludzkich, odnaleziono w pobliżu miasta Dmanisi w Gruzji. Znajduje się tam jedno z najstarszych, datowane na milion osiemset tysięcy lat, stanowisk archeologicznych gatunku homo poza Afryką (*homo erectus*). Jest to pewna przesłanka mówiąca, że już hominidy polowały na kozy, a zwierzę to jako obiekt polowań współistniejący z człowiekiem było w pewien sposób obecne w wyobrażeniach i fantazjach człowiekowatych (Bukhsianidze & Vekua 2006: 159-179). Można też z pewną dozą pewności stwierdzić, że koza mieściła się w obrębie zwierzęcego imaginariów hominidów. Świadczyć o tym mogą zachowane wizerunki kóz w malarstwie neandertalskim, czego przykładem może być jaskinia Chauveta (od trzydziestu

do trzydziestu dwóch tysięcy lat temu), gdzie na jednej ze ścian znajduje się przedstawienie kozy bądź koziorożca z wyjątkowo prominentnym porożem (Geneste 2017: 29-40). Przedstawienia kozy obecne są też w jaskiniach Lascaux (17000-15000 p.n.e.), El Buxu (20000-18000 p.n.e.) oraz Hornos de la Peña (przedstawienie datowane na 20000-18000 p.n.e.), gdzie przyjmują formę konturu zwierzęcia o dobrze zarysowanych rogach z wypełnioną czarnym pigmentem głową (Pizzato 2013: 121).

Przyjmuje się, że udomowienie kozy miało miejsce między 10000 a 8000 p.n.e. na Bliskim Wschodzie (Zeder & Hesse 2000: 2254-2257). Do najstarszych stanowisk archeologicznych, znajdujących się w dzisiejszym Iranie, należą datowane na okolice 8450 roku p.n.e. stanowisko Gandž Dareh oraz datowane na okolice 8000 roku p.n.e. stanowisko archeologiczne Ali Kosh (Crabtree 1993: 221–222; Zeder 1999: 11–25). Odnaleziono tam znaczną liczbę fragmentów kości kóz, między innymi rogów różnych rozmiarów, w tym koźląt, co miałyby świadczyć o ich udomowieniu. Z terenu Iranu wraz z falami migracyjnymi ludzi udomowiona koza wędruje najpierw do Europy – około 6000 p.n.e. na Bałkany, około 5400 p.n.e. przybywa na Wyspy Brytyjskie, a około 4000 roku p.n.e. pojawia się w Skandynawii. 5000 lat temu koza wraz z ludźmi zaczyna migrację w stronę południowego krańca Afryki i około 20 roku n.e. koza jako zwierzę udomowione przez człowieka, jest już tam obecna (Weaver 2020: 23; Crabtree 1993: 201–245).

Spółeczności proste, takie jak pierwsze społeczności osiadłych rolników, miały szereg zastosowań dla kozy. Eksploatowano ciało zwierząt: spożywano mięso i mleko, z kości wyrabiano narzędzia, a ze skór wytwarzano odzienie. Kozy były też zwierzętami pociągowymi, które upraszczały transport większych oraz nieporęcznych ładunków oraz ułatwiały pracę. Ponadto pierwsi rolnicy epoki neolitu, podobnie jak dziś członkowie wciąż istniejących społeczeństw prostych Afryki czy Oceanii, uznawali kozę czy raczej posiadanie sporego stada kóz za symbol bogactwa (Cashdan 1980: 118).

Można zadać pytanie: dlaczego ze wszystkich zwierząt koza należała do tych najwcześniej udomowionych przez człowieka? Przede wszystkim jest to zwierzę wytrzymałe, niewymagające większego nakładu uwagi ani zapewnienia szczególnych warunków w hodowli. Bez większych problemów może żyć obok człowieka, nie rywalizując z nim o te same zasoby (Cashdan 1980: 117). Młode kozy nie dość, że szybko osiągają dorosłość, to osiągają pełną sprawność ruchową krótko po narodzinach, co w szczególności sprzyjało pierwszym społecznościom prowadzącym jeszcze nomadyczny tryb życia. Proces udomowienia ułatwił także ogólny charakter kóz: jest to zwierzę stosunkowo spokojne, nieszczególnie płochliwe. Poza okresem rui u koźłów, nie są zbyt agresywne. W dodatku bardzo dobrze znosi życie z pobratymcami na niewielkiej przestrzeni, co ułatwia proces hodowli, jak i pozwala stworzyć

system silnej hierarchii, w której miejsce naczelne może zająć człowiek, co w znaczny sposób ułatwia zapanowanie nad stadem (Weaver 2020: 72-73). W pewnym sensie dla pierwszych społeczności rolniczych oraz pasterskich koza staje się jednym z symboli rodzącej się cywilizacji i opuszczenia stanu natury, do którego zdecydowanie bliżej było poprzedzającym ich społecznościom łowców–zbieraczy.

Kozy i bogowie Sumeru

Koza ze względu na swoją obecność u boku człowieka od początków tworzenia się osiadłych społeczności, silnie działała na wyobraźnię mityczną. Z jednej strony była elementem codzienności, z drugiej reprezentowała pewne dobro cywilizacji. Znalazło to odbicie w narracjach, w których koza odgrywała rolę symboliczną, jak i stawała się atrybutem bogów. I tak w panteonie cywilizacji sumeryjskich występuje Enki, bóg słodkiej wody, czyli cennego zasobu na suchym terenie Bliskiego Wschodu, mądrości i stworzenia (Bielicki 1966: 197-199). Był przedstawiany jako godny zaufania, w przeciwieństwie do odległych bogów nieba, porywczego boga burzy czy złowieszczy boga świata podziemnego i stanowił popularny obiekt kultu. Nie był też bez wad – przypisywano mu skłonność do alkoholu, po którego konsumpcji miał zachowywać się w sposób nieobliczalny. W narracji mitycznej uchodzi za pierwszego twórcę cywilizacji, który podróżował po świecie i stwarzał rzeczy poprzez nazywanie ich. Zwierzęciem, które miałyby być jego wehikułem, była koza (Espak 2015: 216–217). Co więcej, jednym z atrybutów Enkiego, widocznym na zachowanych płaskorzeźbach oraz kamiennych przedstawieniach bóstwa, jest rogata korona, która z jednej strony może być odniesieniem do bydła, zaś z drugiej wskazywać właśnie na kozę. Sieć cech przypisywanych postaci boga była projektowana na zwierzę ściśle z nim związane, przez co następnie były one przypisywane także zwierzęciu. Są to: mądrość, upór, eksces, bycie jednym z dóbr niesionych przez cywilizację – Enki je stwarza, a udomowiona koza jest jednym nich. Koza jest też dobrym omenem i znakiem powodzenia w życiu, zwłaszcza że w percepcji ówczesnych ludzi, jak już wspomniano, istniała silna więź łącząca wielkość stada z życiowym powodzeniem.

Oprócz Enkiego w wyobraźni mitycznej ludów Sumeru obecny jest inny symbol związany z wyobrażeniem kozy. Jest to przedstawienie *Suhur–mash–ha* – kozy–ryby. Ten dość niezwykły symbol, ukazujący egzotyczne połączenie zwierzęcia ziemnego z wodnym, jest znakiem ściśle powiązany z percepcją czasu, kalendarzem i zmianami, które zachodzą w naturze. Jest również wymieniany jako jeden z symboli Enkiego (Roets 2020: 10; Zare, Bafghi, Baneshhi & Tamadon 2022: 23). Na terenie Sumeru występowały dwie pory roku – sucha

oraz mokra. Pora sucha zaczynała się w okolicach kwietnia – maja i trwała aż do października – listopada. Pora mokra przypadała na pozostałą część roku. Z okresem suchym łączy się wylewanie rzek i pojawienie się dużej ilości ryb, w szczególności karpiowatych (sułhur) płynących w górę rzek celem rozrodu. Okres mokry natomiast jest związany z czasem godów i mnożenia się zamieszkujących okoliczne góry markurów śruborogich (*Capra falconeri*) – ssaków blisko związanych z kozą domową. Pojawianie się w regularnych odstępach czasu dużej ilości ryb, a następnie młodych kóz wpływało na wyobraźnię. Ówczesni połączyli zatem te zwierzęta z percepcją mijającego czasu oraz zmianą pór roku – tak jak dziś mieszkańcy Europy zimę w sferze symbolicznej postrzegają poprzez opady śniegu czy łączą jesień ze spadającymi liśćmi (Old European Culture 2022: par. 27-59). Symbol kozy–ryby przetrwał do dzisiaj za pośrednictwem Greków, którzy przejęli mezopotamskie wyobrażenie zodiaku. Został jednak wyrwany z poprzedniego kontekstu, stając się elementem wyobraźni związanej z percepcją znaków zodiaku. Jest dziś stosowany jako symbol reprezentujący zodiakalne Koziorożca. Towarzyszące kozie–rybie zodiakalne wyobrażenie boga Enkiego uległo natomiast rekonfiguracji we współczesny znak Wodnika. Ponadto zachowany do dziś mezopotamski astronomiczny tekst znany jako MUL.APIN i datowany na okres między 1000 p.n.e. a 687 p.n.e. łączy symbol kozy–ryby ze współczesną konstelacją Koziorożca (Rogers 1998: 17).

Koza w mitologii hebrajskiej na przykładzie Azazela

Koza w mitologii hebrajskiej pojawia się przede wszystkim jako zwierzę ofiarne. *Księga Kapłańska* zawiera opis pewnego rytuału praktykowanego w społeczności Izraelitów, w którym koza pełni funkcję ofiary przebłągalnej oraz obiektu, na który przenoszone zostają grzechy oraz przewiny społeczności.

Oto jak Aaron będzie wchodzić do Miejsca Najświętszego: weźmie młodego cielca na ofiarę przebłągalną i barana na ofiarę całopalną. Ubierze się w tunikę świętą, lnianą, i w spodnie lniane, przepasze się pasem lnianym, włoży na głowę tiarę lnianą – to są święte szaty. Wykąpie ciało w wodzie i ubierze się w te szaty. Od społeczności Izraelitów weźmie dwa kozły na ofiarę przebłągalną i jednego barana na ofiarę całopalną. Potem Aaron przyprowadzi cielca na ofiarę przebłągalną za siebie samego i dokona przebłągania za siebie i za swój dom. Weźmie dwa kozły i postawi je przed Panem, przed wejściem do Namiotu Spotkania. Następnie Aaron rzuci losy o dwa kozły, jeden los dla Pana, drugi dla Azazela. Potem Aaron przyprowadzi kozła, wylosowanego dla Pana, i złoży go na ofiarę przebłągalną. Kozła wylosowanego dla Azazela postawi żywego przed Panem, aby dokonać na nim przebłągania, a potem wypędzić go dla Azazela na pustynię (Kpł 16, 3-10).

Jedna z kóz zostaje ofiarowana w świątyni, natomiast druga zostaje wygnana, a tym samym ofiarowana pewnej postaci noszącej imię Azazel. Wypędzenie na pustynię kozła stanowiącego nośnik grzechów miało na celu oddalić grzech i nieczystość od społeczności oraz przywrócić jej stan czystości. Samo rozumienie postaci Azazela jest różne. Wedle Augusta Strobla Azazel miałby w rzeczywistości być zdemonizowanym lokalnym bóstwem ziemi uprawnej (Strobel 1987: 264) związanym z przepaścią lub stromym czy też niebezpiecznym zboczem opisywanym w Talmudzie, które miałoby stanowić teren składania mu ofiar (Strobel 1987: 149-150). Jacqueline De Roo wywodzi imię „Azazel” od słów „siła”, „moc”, a także „dzikość” i „srogość” tłumacząc imię jako „potężny gniew boga” i konkludując, że w rzeczywistości nie jest to postać czy miejsce, a jedynie cecha przypisywana bogu – jego gniew (De Roo 2000: 235). Tym samym w jej ujęciu ofiara dla Azazela w rzeczywistości miałaby być ofiarą przebłągalną dla boga. Maciej Münnich sugeruje, że termin „Azazel” można rozumieć dwojako: jako abstrakcyjne „całkowite usunięcie”. W tym rozumieniu i koza przeznaczona dla Azazela ma zostać całkowicie usunięta ze społeczności, tak jak całkowicie usunięte zostaną grzechy Izraela dzięki obrządkowi. Można go także rozumieć jako imię własne złego ducha lub upadłego anioła. W tym rozumieniu rytuał wygnania kozy miał na celu przede wszystkim zabezpieczenie Izraelitów przed aktywnością demona (Münnich 2002: 99). Dodatkowo Münnich sugeruje, że niewykluczone jest, że Azazel mógł mieć wygląd zbliżony do kozła (Münnich 2002: 107).

Oprócz tego narrację dotyczącą kozy można odnaleźć w *Księdze Daniela*, gdzie występuje ogromny jednorogi unoszący się nad ziemią koziół, który miałby symbolizować zarówno Macedonię, jak i Aleksandra Wielkiego (Sala 2019: 128). Nadnaturalnych rozmiarów bestia miała zetrzeć się w walce z równie ogromnym baranem, reprezentującym Imperium Perskie, wyjść z konfliktu zwycięsko i dokonać transformacji – jej pojedynczy złamany w walce róg miał rozszczepić się na cztery rogi, po jednym na każdą stronę świata, a z nich miał wyrosnąć jeszcze róg piąty, największy. Miał reprezentować wyzwanie rzucone przez bestię samemu Bogu¹. Tak ujęta postać kozła reprezentuje grzech, pychę oraz jawny i ostry zwrot przeciwko prawu boskiemu.

¹ Tekst księgi wyjaśnia bezpośrednio znaczenie rogów poprzez anioła Gabriela: „Kozioł zaś – króla Jawanu, a wielki róg między jego oczami – pierwszego króla. Róg zaś, który uległ złamaniu, i cztery rogi, co wyrosły na jego miejsce, to cztery królestwa, które powstaną z jego narodu, będą jednak pozbawione jego mocy. A przy końcu ich panowania, gdy występnicy dopełnią swej miary, powstanie król o okrutnym obliczu, zdolny rozumieć rzeczy tajemne. Jego moc będzie potężna, ale nie dzięki własnej sile. Będzie zamierzał rzeczy dziwne i dozna powodzenia w swych poczynaniach; obróci wniwecz potężnych i naród świętych. Przy jego przebiegłości knowanie będzie skuteczne w jego ręku. Stanie się on wyniosłym w sercu i niespodzianie zgotuje zagładę wielu. Powstanie przeciw Najwyższemu Księciu, lecz bez udziału ręki ludzkiej zostanie skruszony” (Dn 8,21-25).

Postać kozy w mitologii hebrajskiej jest przede wszystkim postrzegana jako nośnik grzechu, który otrzymuje z zewnątrz, a jednocześnie uwalnia społeczność ze stanu nieczystości. Ponadto stanowi ona zwierzę ofiarne, którego krew ma stanowić ofiarę zadawalającą bóstwo. Może być to spowodowane przekonaniem o znacznej sile życiowej tego zwierzęcia. Ponadto koza należy do dwóch porządków – jako zwierzę przebywające między ludźmi stanowi element łączony ze światem cywilizacji i kultury, jednakże jednocześnie jako nośnik grzechu wygnany na pustynię jest też elementem nieoswojonej i groźnej natury. Oprócz tego koza – a dokładniej mówiący koziołek – występuje w apokryficznych *Dziejach Filipa*, gdzie towarzyszy jej, również obdarzony umiejętnością mowy, lampart. Zwierzęta te stanowią bezpośrednie odwołanie do słów wizji Izajasza „pantera z kozłębciem razem leżeć będą” (Izajasz 11, 6-7) i są figurą reprezentującą mające dopiero nadejść czasy. W historii przedstawione są jako zwierzęta realizujące swoją zwierzęcą naturę, którą porzucają, przechodząc ze stanu natury w stan kultury, pod wpływem słowa Bożego i nauk apostołskich.

Postać kozy w świecie grecko-rzymskim

Koza jest dobrze zarysowana w zachowanych greckich przekazach mitycznych oraz przedstawieniach w postaci rzeźb i mozaik. Najlepiej zarysowaną kozą panteonu greckiego jest Amaltea – opiekunka młodego Zeusa, którego karmi i podtrzymuje przy życiu. Wedle przekazów mitycznych to z jej złamanego rogu miał powstać róg obfitości. Amaltea była zwierzęciem śmiertelnym i po śmierci została specjalnie uhonorowana. Z jej skóry wykonano egidę – narzędzie obronne bogini Ateny, czasem przedstawiane w ikonografii jako tarcza. W dodatku miała zostać uwieczniona na nieboskłonie jako gwiazda Kapella oraz oddany miał być jej gwiazdozbiór Koziorożca (Graves 2021: 28-30; 102; 494; 520). Przedstawienie Amaltei eksponuje następujące cechy ekstrapolowane na kozę: funkcje ochronną, wielką żywotność (umiejętność zapewnienia pokarmu bogu), stanowienie symbolu obfitości.

Oprócz tego narracje mitologiczne zarówno kultury rzymskiej, jak i greckiej obfitują w przedstawienia hybryd ludzko-kozich. Hybrydyzacja opiera się najczęściej na dodawaniu poszczególnych elementów zwierzęcia – zwłaszcza, rogów, kopyt, ogona – do sylwetki ludzkiej. Postać tak rysowana zdaje się być bytem granicznym. Zawiera w sobie elementy, które lokują ją po stronie kultury (ludzka twarz, korzystanie z narzędzi, umiejętność mowy), jak i nieokiełznanej natury (rogi czy kopyta, pożądlivość oraz wielkie pokłady witalności).

Jedną ze szczególnie wyróżniających się hybryd jest Pan, którego przedstawiano jako rogatą (rogi kozy), brodatą postać, mężczyznę o ludzkim tułowiu,

zwierzęcym ogonie oraz ludzkich albo zwierzęcych nogach zakończonych kopytami. Miał być synem Hermesa, w różnych przekazach przypisywano mu różne matki. Wśród rodzicielek Pana wymieniane są: Dyrope; nimfa Ojenis, Penelopa, żona Odyseusza, koza Amaltea (Graves 2022: 85). Niezależnie od przekazu po narodzinach miał swym wyglądem przerazić matkę i zostać porzucony. Pan był opisywany jako psotny, zwinny oraz szczególnie witalny, co miało przejawiać się w jego płodności i pożądlivosti – miał spółkować ze wszystkimi menadami Dionizosa² (Graves 2022: 85). Nie był pozbawiony wad – przypisywano mu lenistwo oraz mściwość. Opiekował się lasami, pasterzami, rybakami oraz ulami. Jego mocą była umiejętność wywoływania panicznego lęku za pomocą krzyku (Merivale 1969: 2-3). W pewnym sensie w postaci Pana Grecy dostrzegali alegorię rzeczywistości jako stanu przemieszania, na który składa się połączenie części „ziemskiej” wyrażonej w kozłej części boga, jak i „boskiej” części ludzkiej. Z Panem związana była gama istot nazywanych satyrami oraz sylenami. Mieli być oni jego synami. Była to grupa duchów, które uosabiały dzikość, nieskrępowaną siłę oraz eksces. Początkowo postacie satyrów były pozbawione cech kozich (Burkert 1966: 90). Sylenów natomiast wyobrażano sobie jako duchy lasu o ludzkiej sylwetce z kozimi atrybutami – rogami, uszami oraz racicami lub pod postacią pół ludzi-pół osłów (Hedreen 1994: 47). Przewodzić miał im Sylen – otyły, niewielki, łysiejący mężczyzna o końskich uszach i końskim ogonie. Sylenowie byli członkami orszaku boga Dionizosa (w rytuałach dionizyjskich częstą ofiarę stanowił kozioł, w trakcie Dionizji nagrodą; Else 1957: 18-19) i lubowali się w ekscesach oraz mieli charakteryzować wielką pożądlivostí, w szczególności wobec nimf (Hedreen 1994: 52-53; 58-59). Wraz ze zmianą ikonografii religijnej i sposobu wyobrażenia sobie poszczególnych bogów, a w szczególności po jednoznacznym utożsamieniu satyrów i sylenów³ z Panem w epoce hellenistycznej, ci pierwsi w zbiorowej wyobraźni świata hellenistycznego stają się pół ludźmi-pół kozami. Byli postrzegani jako duchy ambiwalentne: z jednej strony wesołe i lubiące zabawę, z drugiej postrzegane wyraźnie negatywnie ze względu na swoją skłonność do ekscesów. Ze względu na niepokrośmioną żądzę uciech cielesnych w połączeniu z wysokim libido i ciągłym stanem pobudzenia przypisuje się im gwałty, przemoc oraz ogólne nieprzyjazne nastawienie względem

² Możliwe, że echo tego wierzenia znalazło drogę do koncepcji średniowiecznych, gdzie zarzucano czarownicom spółkowanie z diabłem pod postacią kozy.

³ Wspomina o tym Gerald Else: „W Attyce chór kozłów został zastąpiony chórem sylenów jeszcze przed Tespisem i (3) długo później, pod koniec VI wieku, kiedy dramat satyrowy został wdrożony (ponownie wdrożony) z Filuntu przez Pratinasa, ten drugi posługiwał się chórem Attyckich silensów, ale nazywał ich *σάρτυροι*” [in Attica the goat-chorus was replaced by a silen-chorus even before Thespis, and (3) a long while later, at the end of the sixth century, when the satyr-play was introduced (re-introduced) from Phlius, by Pratinas, the latter employed a chorus of Attic silens but called them *σάρτυροι*] (Else 1957: 18).

ludzkości. Z greckimi satyrami utożsamiono rzymskie fauny, przypisując im podobne cechy charakteru oraz wygląd hybryd ludzko–kozich. Były jednak wyobrażane jako dziksze, niestałe w uczuciach, głośniejsze, niemyte i o bardziej obfitym owłosieniu (Merivale 1969: 8). Wraz ze zmianą kulturową i powolnym wkraczaniem imaginarium chrześcijańskiego w świat hellenistyczny postaci półkozich satyrów uległy demonizacji. W późniejszej tradycji chrześcijańskiej satyrowie są przedstawiani jako symbol szatana⁴. Jednak w wyobraźni ludowej uchodzą oni za diabły groźne, choć przede wszystkim wesołe. W postaci satyra można doszukać się protoplasty obecnej w późniejszych ogólnoeuropejskich legendach i mitach postaci rubasznego diabła. Postać kozy poprzez kontekst Pana/satyra w wyobrażeniach mitycznych nabiera następujących cech: jest nośnikiem ekscesu i braku umiaru, jest witalna, żywotna i płodna oraz lokuje się na styku natura – kultura (ludzko-zwierzęca hybryda).

Postać kozy w celtyckich wyobrażeniach mitycznych

Bogata mitologia celtycka zawiera przedstawienia wielu fantastycznych bytów. Występuje między nimi klasa istot znanych jako Púca. Słowo to tłumaczone jest jako duch lub goblin oraz hobgoblin. W średniowiecznej Irlandii stosowane było również jako ogólne określenie diabła. Istoty te opisywane są jako zamieszkujące lasy zmiennokształtne hybrydy mające postać pół ludzi-pół zwierząt (mogące także przybrać formę w pełni zwierzęcą), przy czym najczęściej opisywane są pod postacią pół ludzi-pół kozłów, byków, osłów (Chelariu 2022: 395; Henry 1959: 405). Historie z nimi związane ukazują je ambiwalentnie: mogą przynosić zarówno szczęście, jak i pecha. Ich działalność przejawia się poprzez płatanie często niewybrednych żartów napotkanym wędrowcom lub ludziom zapuszczającym się do lasu. Púca wyprowadzają zbłąkanych wędrowców na bagna, zapalając fałszywe światła. Czasem pojawiają się przed ludźmi w zwierzęcej postaci, zapraszając do wspięcia się na ich grzbiety. Następnie ruszają szaleńczym pędem przez las, zapewniając ofierze żartu przerażającą podróż (Doyle 1922: 77). Púca w swym działaniu miały przejawiać znaczny upór, można było je okiełznać i zniechęcić do dalszych żartów jedynie za pomocą przedmiotów z żelaza (w szczególności zimnych). Ich działalność opisywano jednak także jako dobroczynną. Wedle niektórych

⁴ Biblia warszawska bezpośrednio posługuje się figurą satyra/fauna na określenie włochatego złego ducha – „Fauny będą tam mieszkać” (Biblia Warszawska: Iz 34,12), „Świstaki natkną się na hieny i fauny będą się wzajemnie nawoływać” (Biblia Warszawska: Iz 34,14). Biblia tysiąclecia w obu miejscach zamiast terminu „faun” stosuje termin „koziol” – „Kozły się tam zadowomią” (Biblia Tysiąclecia: Iz 34,12), „Zdziczałe psy spotkają się z hienami i kozły będą się przyzywać wzajemnie” (Biblia Tysiąclecia: Iz 34,14).

narracji, można było nakłonić Púca, by wykonywały za ludzi prace gospodarcze, takie jak oranie pola czy mielenie mąki. Mają też mieć możliwość obdarzania ludzi darem muzykowania (Melia 1967: 365). Czasem istoty te przedstawiane są też jako kapryśni strażnicy, którzy poprzez żarty i manipulację chronią ludzi przed wejściem w kontakt z groźniejszym duchem (Breatnach 1993: 104, 108). Wyobrażenia Púca uzewnętrzniają następujący szereg cech: charakter psotnika, brak umiaru (żarty przeradzające się w nękanie), lokowanie się na granicy kultura – natura, upór.

Postać kozy w skandynawskich wyobrażeniach mitycznych

W narracjach skandynawskich obecne są przede wszystkim dwa przedstawienia kozy. Pierwszym z nich jest Heiðrún, drugim są kozły ciągnące rydwan boga Thora. Heiðrún to koza zamieszkująca Walhallę – miejsce przebywania poległych zasłużonych wojowników Einherjerów – gdzie odżywia się liśćmi z drzewa Leradr i daje miód pitny zamiast mleka (O'Donoghue 2007: 71). Dostarczany przez nią napój miał być jednym z podstawowych składników diety zmarłych w chwale oraz zapewniać siłę, zdrowie oraz wielką witalność. W takim ujęciu uwidacznia się łączenie wizerunku kozy z cechami takimi jak: obfitość, życiodajność, witalność. Istnieje też więź między Heiðrún a pożądaniem. W poemacie *Hyndluljóð* bogini Freja zostaje dwukrotnie obrażona przez völwę imieniem Hyndla. Za pierwszym razem ma to miejsce, gdy Freja prosi o miód pamięci (*minnis aul*). Hyndla zaczepnie nakazuje Frei zostawić ją w spokoju i udać się w noc, tak jak Heiðrún z kozłami. Następnie Hyndla wskazuje, że tak jak Heiðrún, Freja jest pełna pożądania⁵.

Wizerunek kozy w mitologii skandynawskiej jest też ściśle związany z postacią boga Thora, który w *Eddzie poetyckiej* był określony mianem „władcy kóz” (Kryda 2021: 3). Thor był przedstawiany jako odważny bóg wojownik, pan burzy, który charakteryzował się niezwykle siłą oraz witalnością. Między dawnymi mieszkańcami Skandynawii cieszył się szczególną popularnością, a jego kult był szeroko rozpowszechniony (Kryda 2021: 5). Za jego dzień

⁵ „Idź precz stąd! Spać mi się chce,
Nie masz u mnie dobrego imienia:
Wałęsasł się po nocach, szlachetna przyjaciółko,
Tak, jak z kozłami Heidrun biega.

Za Odem goniłaś, żądzą płonąca
I wielu wsunęło ci się pod koszulę.
Wałęsasł się po nocach szlachetna przyjaciółko,
Jak koza Heidrun z swoimi kozłami”
(*Edda poetycka*: 164–165).

uchodził czwartek, co wciąż znajduje odbicie w językach germańskich – *Thursday*, *Torsdag* (Zerubavel 1989: 12; 24), a miesiącem był grudzień. Do dziś na terenach kultury skandynawskiej utrzymał się zwyczaj (obecnie połączony z obchodami Świąt Bożego Narodzenia) dekorowania wnętrza wizerunkiem słomianego koziołka nazywanego *Julbocken* oraz *Joulupukki*. Kozioł jest też wykorzystywany w ikonografii jako dysponent prezentów świątecznych w miejsce Mikołaja, gwiazdki czy dzieciątka Jezus. Wedle narracji mitycznych Thor miał przemieszczać się rydwanem ciągniętym przez dwa kozły – Trzaskacza (*Tanngnjóster*) i Zgrzytacza (*Tanngrísir*; choć imiona zwierząt pojawiają się dopiero w późniejszej *Eddzie prozaicznej*⁶). Miały to być zwierzęta o wielkiej sile i wytrzymałości (Kryda 2021: 4), które, szarżując do walki, powodowały powstawanie błyskawic na niebie. Wielka witalność kóz Thora uwidoczniła się w narracjach wskazujących na ich zdolność odradzania się po śmierci (bóg wojownik korzystał z niej nad wyraz często). Niewykluczone jest, że w historiach poruszających ten temat znajduje się echo podań starszych, które współcześnie są opisywane przez antropologów i religioznawców jako elementy budujące tak zwany kompleks pana dzięki zwierzyny. Pan dzięki zwierzyny to postać boga lub ducha, który włada nad lasem zarówno fizycznie (od niego miałby zależeć sukces lub porażka na polowaniu poszczególnych myśliwych), jak i duchowo, panując nad cyklem odradzania się zwierząt i obrotem zamkniętej puli dusz w systemie przyrody (duch kierujący cyklem śmierć – odrodzenie). Jednym z elementów kompleksu jest nakaz poszanowania szkieletu zwierzęcia, a w szczególności zachowania w stanie nienaruszonym kości długich (Szyjewski 2008: 224-228). W jednej z historii zapisanych w *Eddzie prozaicznej* Thor wraz z towarzyszem bogów, gigantem Lokim, zagościli na noc w jednym z domostw. W podzięce za przyjęcie Thor zabił swoje kozły i przekazał ich ciała gospodarzowi na posiłek. Po wystawnej uczcie syn gospodarza Þjálfi złamał jedną z kości długich jednego z kozłów, chcąc wydlubać z niej szpik. Dzień później Thor wznosząc jeden ze swoich atrybutów – święty młot Mjólnir – przywrócił zwierzęta do życia. Okazało się, że na skutek naruszenia szkieletu kilka godzin wcześniej, kozioł okulał⁷ (Davidson 1965: 14).

Postać kozy w kontekście Thora wykazuje przede wszystkim cechy takie jak wytrzymałość, siła, żywotność oraz do pewnego stopnia nieustępliwość.

⁶ „Jeżdżącego na wózku Thora czyli Aukuthora ciągną dwa kozły, Tanngnioskur (zębami zgrzytający) i Tanngrissner (z zębami rzadkimi)” (*Edda młodsza prozaiczna*: 26).

⁷ „Akuthor czyli w podróży Thor, towarzyszony od Loka, jechał dwoma kozłami. Przybyli na noc do wieśniaka, u którego rozgościwszy się Thor, zabił kozły, jadł je z rolnikiem i dziećmi jego synem Thialfe i córką Roskwa, a po zjedzeniu kości w skórę obwinął. Nazajutrz, zaledwie swój Miölnir podniósł, oba kozły ożyły, ale z tych jeden, na tylną nogę był kulawy, albowiem Thialfe chcąc szpiku dostać przetrzął mu kość” (*Edda młodsza prozaiczna*: 37).

Dłgie trwanie cech wiązanych z kozą

Zestawiając z sobą wszystkie powyższe cechy różnych przedstawień kozy, można zauważyć pewną regularność przekonań z nią związanych. Pomimo różnic terytorialnych, czasowych czy kulturowych, istnieje jeden stosunkowo spójny model wyobrażenia kozy.

Kultura	dobra cywilizacji	eksczes	mądrość	nośnik grzechu	upór	witalność (żywołność)	zwierzę ofiarne	życiodajność	umiejscowienie na skraju natura – kultura
Mitologia sumeryjska	x	x	x		x		x		
Mitologia hebrajska				x		x	x		x
Mitologia grecko-rzymska		x	x		x	x	x	x	x
Mitologia celtycka		x			x				x
Mitologia nordycka		x			x	x	x	x	

Tab. 1. Zestawienie cech przypisywanych kozie w poszczególnych cyklach mitologicznych.
Źródło: opracowanie własne

W czterech na pięć przeanalizowanych narracjach z kozą kojarzona jest skłonność do ekscesu, również cztery narracje przypisują jej upór. W czterech koza przedstawiona jest ponadto jako zwierzę ofiarne – o jej wyborze decydowała duża liczba młodych w miocie oraz szybkość mnożenia się stad kóz. Trzy narracje wyobrażają sobie kozę jako zwierzę liminalne, w pewien sposób niedookreślone przy klasyfikacji, to znaczy pozostające na skraju natura–kultura, jak i współistniejące w obu tych porządkach. Podobnie w trzech narracjach koza jest przedstawiana jako zwierzę o wielkiej witalności, żywołności. Niejako pochodną od żywołności jest obecna w dwóch narracjach życiodajność. Dwie narracje również przypisują kozie mądrość (sumeryjska, grecko–rzymska), zaś w jednej narracji, najwcześniejszej, koza łączona jest ze stanem dobra cywilizacji. Możliwe, że wraz z rozwojem kultur ludzkich i postępem technologicznym wyobrażony związek kozy ze stanem kultury osłabł na poczet wyobrażenia umiejscawiającego kozę na linii kultura – natura.

Jeśli dokonamy syntezy wszystkich powyższych narracji, opierając się na wyobrażonych cechach o największym stopniu rozpowszechnienia, koza wyobrażona będzie się jawić jako byt skłonny do ekscesu, uparty, warty złożenia w ofierze bóstwu ze względu na wielką żywołność, jednocześnie udomowiony, ale o silnych więzach ze światem natury.

Powyższe cechy, może poza postrzeganiem kozy jako zwierzęcia ofiarnego, są również obecne we współczesnym zachodnim wyobrażeniu związanym ze zwierzęciem. Koza wyobrażana jest jako zwierzę uparte (znajduje to odbicie w funkcjonującym do dzisiaj przysłowiu „przyszła koza do woza”), skłonne do obsesyjnego, pozbawionego umiaru zachowania (co odbija się w przysłowiach: „mysz w pudle, noga w szczudle, Rusin w radzie, koza w sadzie, wszystko nic nie warte”, „gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała”), do pewnego stopnia związane z nieposkromioną naturą i nieprzewidywalne („raz kozie śmierć”). W przeciwieństwie do narracji mitologicznych w kulturze polskiej występuje też skłonność do łączenia wyobrażenia kozy z głupotą („wysoki jak brzoza, a głupi jak koza”), co może być związane z przypisywanym zwierzęciu uporem, nieprzewidywalnością i ekscesem.

Źródła cytowań

- Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu: nowy przekład: Biblia Warszawska* (2021), Warszawa: Towarzystwo Biblijne w Polsce.
- BIELICKI, MARIAN LEON (1966), *Zapomniany świat Sumerów*, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- BREATNACH, DEASÚN (1993), 'The Púca: A Multi Fictional Irish Supernatural Entity', *Folklore*: 104 (1/2), ss. 105-110.
- BURKERT, WALTER (1966), 'Greek Tragedy and sacrificial ritual', *Greek Roman and Byzantine Studies*: 7 (2), ss. 87-121.
- BUKHSIANIDZE, MAIA, 'Abesalom Vekua, Capra dalii nov. sp. (Caprinae, Bovidae, Mammalia) at the limit of Plio-Pleistocene from Dmanisi (Georgia)', *CFS Courier Forschungsinstitut Senckenberg*: 256, ss. 159–171.
- Edda młodsza prozaiczna* (2007), przekł. Joachim Lelewel, oprac. Andrzej Sarwa, Sandomierz: Amoryka.
- Edda poetycka* (1986), przekł. Apolonia Załuska-Strömberg, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- ELIZABETH A. CASHDAN (1980), 'Egalitarianism among Hunters and Gatherers', *American Anthropologist*: 82 (1), ss. 116-120.
- CHELARIU, ANA RADU (2022), 'Trickster's social functions and the language paradoxes: the romanian Păcăla among the tricksters in mythology and folklorem', *Synergies in Communication*: 1, ss. 391-399.
- CRABTREE, PAM (1993), 'Early Animal Domestication in the Middle East and Europe', *Archaeological Method and Theory*: 5, ss. 201-245.
- DE RO, JACQUELINE (2000), 'Was the Goat for Azazel Destined for the Wrath of God?', *Biblica*: 81 (2), ss. 233-242.
- DAVIDSON, HILDA RODERICK ELLIS (1965), 'Thor's Hammer', *Folklore*: 76 (1), ss. 1-15.
- DOYLE, J.J. (1922), 'Irish Popular Superstitions', *The Irish Monthly*: 50 (584), ss. 76-80.
- ELSE, GERALD (1957), 'The Origin of ΤΡΑΓΩΙΔΙΑ', *Hermes*: 85 (1), ss. 17-46.
- ESPAK, PEETER (2015), *The God Enki in Sumerian Royal Ideology and Mythology*, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
- GENESTE, JEAN MICHEL (2017), 'From Chauvet to Lascaux: 15,000 Years of Cave Art', *Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia*: 45 (3), ss. 29-40.
- GRAVES, ROBERT (2022), *Mity Greckie*, przekł. Henryk Krzeczkowski, Kraków: Vis-à-vis.
- GRAVES, ROBERT, RAPHAEL PATAI (2021), *Mity hebrajskie*, przekł. Regina Gromacka, Kraków: Vis-à-vis.

- HEDREEN, GUY (1994), 'Silens, Nymphs, and Maenads', *The Journal of Hellenic Studies*: 114, ss. 47-69.
- HENRY, PATRICK LEO (1959), 'The Goblin Group', *Études Celtiques*: 8(2), ss. 404-416.
- JASTROW, MORRIS (1916), 'Sumerian and Akkadian Views of Beginnings', *Journal of the American Oriental Society*: 36, ss. 274-299.
- KRYDA, MAREK (2021), *The Viking Age Amulet Box with the Goats of the God Thor from Biskupin, Poland*, Santa Clara: Viking Poland Project.
- MELIA, DANIEL (1967), 'The Lughnasa Musician in Ireland and Scotland', *The Journal of American Folklore*: 80 (318), ss. 365-373.
- MERIVALE, PATRICIA (1969), *Pan the Goat-God: His Myth in Modern Times*, Cambridge: Harvard University Press.
- MÜNNICH, MACIEJ (2002), 'Azazelu, kim jesteś?', *Ruch Biblijny i Liturgiczny*: 2, ss. 89-108.
- NAWROTH CHRISTIAN, PAMELA PRENTICE, ALAN McELLIOTT (2017), 'Individual personality differences in goats predict their performance in visual learning and non-associative cognitive tasks', *Behavioural Processes*: 134, ss. 43-53.
- O'DONOGHUE, HEATHER (2007), *From Asgard to Valhalla: the remarkable history of the Norse myths*, London: I.B. Tauris.
- Old European culture, Goatfish, online: <https://oldeuropeanculture.blogspot.com/2022/03/goatfish.html>, par. 27-59. [dostęp: 16.06.2023]
- Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych: Biblia Tysiąclecia* (1997), Poznań: Pallottinum.
- PIZZATO MARK (2013), 'Cave Rituals and the Brain's Theatre', *Theatre Symposium*: 21 (1), ss. 116-136.
- ROETS, MERIDA (2020), 'Goats in the Ancient Near East and Their Relationship with the Mythology, Fairytale and Folklore of These Cultures', w: Sándor Kukovics (red.), *Goats (Capra) – From Ancient to Modern*, London: IntechOpen, ss. 1-20.
- ROGERS, JOHN (1998), 'Origins of the ancient constellations: I. The Mesopotamian traditions', *Journal of the British Astronomical Association*: 108 (1), ss. 9-28.
- SALA, BARTŁOMIEJ GRZEGORZ (2019), *Bestie i potwory biblijne, istoty fantastyczne dzieł kanonicznych i apokryfów*, Olszanica: BOSZ.
- STROBEL, AUGUST (1987), 'Das jerusalemische Sündenbock-Ritual. Topographische und landeskundliche Erwägungen zur Überlieferungsgeschichte von Lev. 16,10.21f', *Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins*: 103, s. 164.
- SZYJEWSKI, ANDRZEJ (2008), *Etnologia religii*, Kraków: Nomos.
- WEAVER, SUE (2020), *The Goat. A natural & cultural history*, Princeton: Princeton University Press.

- ZARE, MASOUD, TABANDEH HEIDARI BAFGHI, HANIEH BANESHI, AMIN TAMADON (2022), 'Enki or Ea: The god of medicine in Mesopotamia from the sea', *Modern Medical Laboratory Journal*: 5 (2), ss. 19-37.
- ZEDER, MELINDA (1999), 'Animal Domestication in the Zagros: A Review of Past and Current Research', *Paléorient*: 25 (2), ss. 11–25.
- ZEDER, MELINDA, BRIAN HESSE (2000), 'The Initial Domestication of Goats (*Capra hircus*) in the Zagros Mountains 10,000 Years Ago', *Science*: 287 (5461), ss. ss. 2254-2257.
- ZERUBAVEL EVIATAR (1989), *The Seven Day Circle: The History and Meaning of the Week*, Chicago: The University of Chicago Press.